

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

УДК 338.242.2

KLYMENCHUKOVA N.S., HNATENKO I.A.
MANUKHINA M.Yu., LEVCHENKO V.V.

Forecasting innovative processes for increasing the security of the economy

Relevance of the research topic. The issue of ensuring effective innovative development of the country, entrepreneurship or individual market stakeholders is always an important area of research, especially in the context of institutional changes and increasing instability of the national economy of Ukraine. There is a need to model the forecasting of innovative processes, which will allow timely prediction of troubles in the market environment and quick response to them.

Formulation of the problem. Forecasting of innovative processes occupies an important place in the system of improving the security of the economy. However, the modeling process of such forecasting requires constant deepening and adaptation of the toolkit in accordance with modern needs.

Setting goals and objectives of the study. Development of a forecasting model of innovative processes to increase the security of the economy.

Research method or methodology. When writing the article, the Holt method was chosen as the leading applied method, which made it possible to achieve the research goal in the most optimal and effective way.

Presentation of the main material (research results). A model for forecasting innovative processes is proposed, which will become an effective tool for increasing the security of the economy.

Scope of the results. The proposed model can be used both by theoreticians and practitioners who specialize in the field of ensuring the sustainability of innovative development of entrepreneurship.

Conclusions on the article. The problems of supporting innovative processes have been identified. A model for forecasting innovative processes is proposed, which will increase the stability of the economy. Forecasting of the costs of conducting scientific research was carried out and development, the number of employees involved in scientific research and development.

Key words: safety, innovative processes, forecasting, scientific research.

Прогнозування інноваційних процесів для підвищення безпеки економіки

Актуальність теми дослідження. Проблематика забезпечення ефективного інноваційного розвитку країни, підприємництва або окремих стейкхолдерів ринку завжди є важливим напрямком дослідження особливо в контексті інституціональних змін та збільшення нестабільності національної економіки України. Існує потреба моделювання прогнозування інноваційних процесів, що дозволить вчасно передбачати негаразди у ринковому середовищі та швидко на них реагувати.

Постановка проблеми. Прогнозування інноваційних процесів посідає важливе місце в системі підвищення безпеки економіки. Однак процес моделювання такого прогнозування потребує постійного поглиблення та адаптації інструментарію відповідно сучасних потреб.

Постановка мети і завдань дослідження. Розробка моделі прогнозування інноваційних процесів для підвищення безпеки економіки.

Метод або методологія дослідження. При написанні статті провідним прикладним методом було обрано метод Хольта, що дозволило у найбільш оптимальний та ефективніший спосіб досягти мети дослідження.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Запропоновано модель прогнозування інноваційних процесів, яка стане дієвим інструментом підвищення безпеки економіки.

Галузь застосування результатів. Запропонована модель може використовуватися як теоретиками так і практиками, які спеціалізуються в галузі забезпечення стійкості інноваційного розвитку підприємництва.

Висновки за статтею. Визначено проблематику підтримки інноваційних процесів. Запропоновано модель прогнозування інноваційних процесів, що підвищить стійкість економіки. Проведено прогнозування витрат на виконання наукових досліджень і розробок, кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок.

Ключові слова: безпека, інноваційні процеси, прогнозування, наукові дослідження.

Formulation of the problem. The problem of maintaining the country's security has always played a key role in the socio-economic development of Ukraine. For quite a long time, theoreticians and practitioners have been looking for ways to ensure such innovative processes that would be able to increase the resistance of the national economy to external adversities. Therefore, the chosen topic of the article is undoubtedly relevant and important in today's conditions.

Analysis of recent research and publications. A significant number of scientists were engaged in the search for stimulating innovative activity and increasing the level of the country's national security. Among the most famous researchers, we should highlight N. Vdovenko, M. Zos-Kior, I. Kuksa, Okhrimenko I., Puzyryova P., Safonov V.E., etc. At the same time, taking into account the rapid changes taking place in the field of entrepreneurship, there is a need for uninterrupted review of the selected issues.

Formulation of the goals of the article (statement of the task) – development of a forecasting model of innovative processes to increase the security of the economy.

Presentation of the main research material. In the conditions of the development of the modern economy, innovative entrepreneurship is of great importance [1; 3; 5; 7]. However, the imperfection of the work of institutions requires correction of innovative development, which is possible only under the conditions of forecasting [2; 4; 6]. For the initial stage of forecasting innovative processes at the macroeconomic level, we will apply special forecasting methods, one of which is the Holt method. Holt's method is based on exponential smoothing taking into account the trend.

In this technique, the level and slope values are smoothed directly, and different constant smoothings are used for each of them.

Holt's method is based on three equations:

$$\hat{y}_{t+k} = L_t + kT_t \quad (1)$$

де $L_t = \alpha \cdot y_t + (1-\alpha) \cdot (L_{t-1} + T_{t-1})$,

$$T_t = \beta \cdot (L_t - L_{t-1}) + (1-\beta) \cdot T_{t-1}$$

Holt's method allows forecasting k time periods ahead. The values of the smoothing constants α and β are between 0 and 1. The variable L_t indicates the long-term level of values or the baseline value of the time series data. The variable T_t indicates the possible increase or decrease of values in one period. If the data has a clear trend (almost monotonically increasing or decreasing), then it is advisable to apply the Holt method. In our research and forecasting of the costs of performing scientific research and development and the number of employees involved in performing scientific research and development using the Holt method,

these indicators have monotonously increased and decreased over the past eleven years (Table 1).

For a visual presentation of the dynamics of these indicators, they are depicted in Fig. 1.

We use Microsoft Excel spreadsheets, built-in Microsoft Excel functions, and the Solution Search add-on to analyze and further forecast the costs of performing scientific research and development and the number of employees involved in performing scientific research and development. We forecast the costs of conducting scientific research and development, the number of employees involved in scientific research and development and the value of the absolute error in % for three cases:

- for $\alpha = 1$ and $\beta = 0$ (in this case, the Holt method turns into a simple exponential smoothing) (Fig. 2);
- for $\alpha = 0.5$ and $\beta = 0.5$ (Fig. 3);

Table 1. Dynamics of research and development costs and the number of employees involved in research and development, 2010–2020

Years	Costs for carrying out scientific research and development in total, mil. hr.	The number of employees involved in carrying out scientific research and development of everything, per.
2010	8107,10	182484
2011	8513,40	175330
2012	9419,90	164340
2013	10248,50	155386
2014	9487,50	136123
2015	11003,60	122504
2016	11530,70	97912
2017	13379,30	94274
2018	16773,70	88128
2019	17254,60	79262
2020	17022,40	78860

Source: <https://www.ukrstat.gov.ua/>

Figure 1. Dynamics of costs for carrying out scientific research and development and the number of employees involved in scientific research and development, 2010–2020.

Source: Formed using <https://www.ukrstat.gov.ua/>

1) for $\alpha = 1$ and $\beta = 0$ (in this case, the Holt method turns into a simple exponential smoothing)						1) for $\alpha = 1$ and $\beta = 0$ (in this case, the Holt method turns into a simple exponential smoothing)					
17						17					
18	$\alpha =$	1.000				18	$\alpha =$	1.000			
19	$\beta =$	0.000				19	$\beta =$	0.000			
20						20					
21	Years	Costs for carrying out scientific research and development in total, mill. hr.	L_t	T_t	Forecast of costs for carrying out scientific research and development in total, mill. hr.	Years	The number of employees involved in carrying out scientific research and development of everything, per.	L_t	T_t	Forecast of the number of employees involved in the implementation of scientific research and development of everything, per.	Absolute error, %
22	2010	8107.10	8107.100	0.000	Not specified	22	2010	182484	182484.00	0.000	Not specified
23	2011	8513.40	8513.400	0.000	8107.10	23	2011	175330	175330.00	0.000	182484
24	2012	9419.90	9419.900	0.000	8513.40	24	2012	164340	164340.00	0.000	175330
25	2013	10248.50	10248.500	0.000	9419.90	25	2013	155386	155386.00	0.000	164340
26	2014	9487.50	9487.500	0.000	10248.50	26	2014	136123	136123.00	0.000	155386
27	2015	11003.60	11003.600	0.000	9487.50	27	2015	122504	122504.00	0.000	136123
28	2016	11530.70	11530.700	0.000	11003.60	28	2016	97912	97912.00	0.000	122504
29	2017	13379.30	13379.300	0.000	11530.70	29	2017	94274	94274.00	0.000	97912
30	2018	16773.70	16773.700	0.000	13379.30	30	2018	88128	88128.00	0.000	94274
31	2019	17254.60	17254.600	0.000	16773.70	31	2019	79262	79262.00	0.000	88128
32	2020	17022.40	17022.400	0.000	17254.60	32	2020	78860	78860.00	0.000	79262
33	2023				17022.40	33	2023				78860
34	CAB = 8.71%					34	CAB = 8.94%				
35						35					

Figure 2. Forecasting the costs of performing scientific research and development, the number of employees involved in performing scientific research and development, and the value of the absolute error for $\alpha = 1$ and $\beta = 0$

Source: author's calculation

2) for $\alpha = 0.5$ and $\beta = 0.5$						2) for $\alpha = 0.5$ and $\beta = 0.5$					
36						36					
37	$\alpha =$	0.500				37	$\alpha =$	0.500			
38	$\beta =$	0.500				38	$\beta =$	0.500			
39						39					
40						40					
41	Years	Costs for carrying out scientific research and development in total, mill. hr.	L_t	T_t	Forecast of costs for carrying out scientific research and development in total, mill. hr.	Years	The number of employees involved in carrying out scientific research and development of everything, per.	L_t	T_t	Forecast of the number of employees involved in the implementation of scientific research and development of everything, per.	Absolute error, %
42	2010	8107.10	8107.100	0.000	Not specified	42	2010	182484.00	182484.000	0.000	Not specified
43	2011	8513.40	8513.400	203.150	8107.100	43	2011	175330.00	175330.000	-3577.000	182484
44	2012	9419.90	9419.900	656.400	8716.550	44	2012	164340.00	164340.000	-9072.000	171753
45	2013	10248.50	10248.500	1070.700	10076.300	45	2013	155386.00	155386.000	-13549.000	155268
46	2014	9487.50	9487.500	690.200	11319.200	46	2014	136123.00	136123.000	-23180.500	141837
47	2015	11003.60	11003.600	1448.250	10177.700	47	2015	122504.00	122504.000	-29990.000	112943
48	2016	11530.70	11530.700	1711.800	12451.850	48	2016	97912.00	97912.000	-42286.000	92514
49	2017	13379.30	13379.300	2636.100	13242.500	49	2017	94274.00	94274.000	-44105.000	55626
50	2018	16773.70	16773.700	4333.300	16015.400	50	2018	88128.00	88128.000	-47178.000	50169
51	2019	17254.60	17254.600	4573.750	21107.000	51	2019	79262.00	79262.000	-51611.000	40950
52	2020	17022.40	17022.400	4457.650	21828.350	52	2020	78860.00	78860.000	-51812.000	27651
53	2023				21480.050	53	2023				27048
54	CAB = 10.48%					54	CAB = 22.35%				

Figure 3. Forecasting the costs of performing scientific research and development, the number of employees involved in performing scientific research and development, and the value of the absolute error for $\alpha = 0.5$ and $\beta = 0.5$

Source: author's calculation

Figure 4. Window of the tool Search for a solution for forecasting the costs of performing scientific research and development, the number of employees involved in performing scientific research and development using the Holt method

3) selection α and β using the Find Solution tool						3) selection α and β using the Find Solution tool							
55	$\alpha =$ 0.000						5	$\alpha =$ 0.000					
56	$\beta =$ 0.050						6	$\beta =$ 0.059					
57						7							
58						8							
59						9							
Years	Costs for carrying out scientific research and development in total, mill. hr.	L_i	T_i	Forecast of costs for carrying out scientific research and development in total, mill. hr.	Absolute error, %	Years	The number of employees involved in carrying out scientific research and development of everything, per	L_i	T_i	Forecast of the number of employees involved in the implementation of scientific research and development of everything, per	Absolute error, %		
60						0							
61	2010	8107.10	8107.100	0.000	Not specified	Not specified	1	2010	182484	0.000	Не визначено		
62	2011	8513.40	8513.400	20.367	8107.100	4.77%	2	2011	175330	-423.299	182484		
63	2012	9419.90	9419.900	66.830	8533.767	9.41%	3	2012	164340.00	-1098.619	174907		
64	2013	10248.50	10248.500	111.717	9486.730	7.43%	4	2013	155386.00	-1693.428	163241		
65	2014	9487.50	9487.500	79.169	10360.217	9.20%	5	2014	136123.00	-2933.410	153693		
66	2015	11003.60	11003.600	159.138	9566.669	13.06%	6	2015	122504.00	-3912.809	133190		
67	2016	11530.70	11530.700	193.539	11162.738	3.19%	7	2016	97912.00	-5599.426	118591		
68	2017	13379.30	13379.300	295.909	11724.239	12.37%	8	2017	94274.00	-6146.000	92313		
69	2018	16773.70	16773.700	480.900	13675.209	18.47%	9	2018	88128.00	-6873.312	88128		
70	2019	17254.60	17254.600	529.114	17254.600	0.00%	0	2019	79262.00	-7804.600	81255		
71	2020	17022.40	17022.400	543.998	17783.714	4.47%	1	2020	78860.00	-8290.181	71457		
72	2023				17566.398		2	2023			70570		
73					CAB =	8.24%	3				CAB =	7.23%	
74							4						

Figure 5. Forecasting R&D costs, the number of employees involved in R&D, and the value of the absolute error using the Solution Search tool

Source: author's calculation

Table 2. Forecast of costs for carrying out scientific research and development by the Holt method and the value of the absolute error, 2023

Years	Forecast of costs for the implementation of scientific research and development in total, million hryvnias. (for $\alpha = 1$ and $\beta = 0$) and the average absolute deviation CAB	Forecast of costs for the implementation of scientific research and development in total, million hryvnias. (for $\alpha = 0.5$ and $\beta = 0.5$) and the average absolute deviation of CAB	Forecast of costs for the implementation of scientific research and development in total, million hryvnias. (selection of α and β using the Solution Search tool) and the average absolute deviation of CAB
2023	17022,40	21480,05	17566,40
CAB	8,71%	10,48%	8,24%

Source: author's calculation

– selection of α and β using the Solution Search tool (Figs. 4, 5).

Therefore, a forecast of the costs of carrying out scientific research and development, the number of employees involved in the implementation of scientific research and development using the Holt method, and an analysis of the value of the absolute error was carried out (tables 2, 3)

Analyzing the forecast data of the costs of scientific research and development for 2023, taking into account the value of the absolute error, the best forecast data of this indicator is the value of UAH 17,566.40 million. (SAV 8.24%, the lowest among the three studies). In comparison with 2020, the forecast value of costs for the implementation of scientific research and devel-

Table 3. Forecast of the number of employees involved in the implementation of scientific research and development by the Holt method and the value of the absolute error, 2023

Years	Forecast of the number of employees involved in scientific research and development, total, persons (for $\alpha = 1$ and $\beta = 0$)	Forecast of the number of employees involved in scientific research and development, total, persons (for $\alpha = 0.5$ and $\beta = 0.5$)	Forecast of the number of workers involved in the implementation of scientific research and development, total, persons, (selection of α and β using the tool Search for a solution)
2023	78860	27048	70570
CAB	8,94%	22,35%	7,23%

Source: author's calculation

Figure 6. Dynamics and forecast by the Holt method of costs for the implementation of scientific research and development 2010–2020, 2023

Source: author's calculation

Figure 7. Dynamics and forecast by the Holt method of the number of employees involved in scientific research and development, 2010–2020, 2023

Source: author's calculation

opment is slightly increasing, which is a natural phenomenon.

As for the forecast values of the number of employees involved in the performance of scientific research and development, its value decreases at SAV 7.23% 70570 people, which is negative, but it is based solely on calculations and in real conditions may change under the influence of external and internal factors.

Graphically, the dynamics and forecast of costs for the implementation of scientific research and development and the number of employees involved in the implementation of scientific research and development using the Holt method are presented in Fig. 6 and fig. 7, which shows the actual, theoretical and forecast values of these indicators for three cases, 2010–2020, 2023.

Conclusions

Thus, it is proposed to forecast innovative processes to increase the security of the economy. This type of forecasting was developed using the Holt method. As a result of the forecast, it can be noted that the method of forecasting innovative processes should be adapted to the conditions of the macro-, meso- and microenvironment. In our further investigations for comparative analysis, we consider it expedient to use not only the proposed method, but also neural networks, in particular the STATISTICA Neural Networks module, which is a fairly powerful forecasting method that allows you to reproduce quite complex dependencies.

Список використаних джерел

1. Пузирьова П. В. Основні фактори впливу на процес формування та розвитку інноваційного потенціалу інтегрованих структур бізнесу / П. В. Пузирьова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 10 (233). – С. 72–81.

2. Пузирьова П. В. Оцінка сучасного стану лідируючих підприємств Асоціації "Укрлегпром" та рейтинг їх інноваційного потенціалу / П. В. Пузирьова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 11 (234). – С. 46–57.

3. Пузирьова П. В. Дослідження основних методів та підходів до процесу оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств / П. В. Пузирьова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2020. – № 12 (235). – С. 34–47.

4. Puzyrova P. Risk management concept in innovative activities of modern enterprises / P. Puzyrova, I.

Grechyshkin, O. Yershova // Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy : collective monograph / edit. Lyubomira Popova, Mariana Petrova. – Bulgaria : Publishing House ACCESS PRESS, 2020. – P. 377–389.

5. Olshanska O. Financing innovative activities as a factor of ensuring financial and economic security of industrial enterprises in the conditions of continuous development / O. Olshanska, P. Puzyrova // Формування ринкових відносин в Україні. – 2021. – № 11 (246). – С. 42–50.

6. Puzyrova P. V. Evaluation of the current state of innovative activities of industrial enterprises of Ukraine in the conditions of sustainable development / P. V. Puzyrova // Формування ринкових відносин в Україні. – 2021. – № 12 (247). – С. 52–60.

7. Olshanska O. V. The innovative potential of integrated business structures: theoretical and methodological framework for evaluation and implementation / O. V. Olshanska, P. V. Puzyrova // Журнал стратегічних економічних досліджень. – 2022. – № 1 (6). – С. 56–66.

References

1. Puzyryova P. V. (2020). Main factors of influence on the process of formation and development of innovative potential of integrated business structures. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine], 10 (233), 72–81.

2. Puzyryova P.V. (2020). Assessment of the current state of leading enterprises of the Ukrlegprom Association and rating of their innovative potential. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine], 11 (234), 46–57.

3. Puzyryova P.V. (2020). Research of basic methods and approaches to the process of assessment of the innovative potential of industrial enterprises. Formation of market relations in Ukraine [Formation of market relations in Ukraine], 12 (235), 34–47.

4. Puzyrova P., Grechyshkin I., Yershova O. (2020). Risk management concept in innovative activities of modern enterprises. Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy: collective monograph / edit. Lyubomira Popova, Mariana Petrova. Bulgaria: Publishing House ACCESS PRESS, 377–389.

5. Olshanska O., Puzyrova P. (2021). Financing innovative activities as a factor of ensuring financial and economic security of industrial enterprises in the conditions of continuous development. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine], 11 (246), 42–50.

6. Puzyrova P. V. (2021). Evaluation of the current state of innovative activities of industrial enterprises of Ukraine in the conditions of sustainable development. *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini* [Formation of market relations in Ukraine], 12 (247), 52–60.

7. Olshanska O. V., Puzyrova P. V. (2022). The innovative potential of integrated business structures: theoretical and methodological framework for evaluation and implementation. *Journal of strategic economic research*, 1 (6), 56–66.

Дані про авторів

Клименчукова Наталія Сергіївна,

к.е.н., доцент, докторант, ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ, Україна

Гнатенко Ірина Анатоліївна,

д.е.н., професор, професор кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

Манухіна Марта Юріївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Київ, Україна

Левченко Вероніка Володимирівна,

аспірант, Державний науково–дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, м. Київ, Україна

Data about the authors

Nataliia Klymenchukova,

PhD (Economics), Associate Professor, Doctoral Candidate, National Academy of Management, Kyiv, Ukraine

Iryna Hnatenko,

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv, Ukraine

Marta Manukhina,

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Kyiv, Ukraine

Veronika Levchenko,

Postgraduate student, State Scientific Research Institute of Informatization and Economic Modeling, Kyiv, Ukraine

УДК 336.027:330.341.1

УСТИК Т.В.
НАЗАРЕНКО С.В.

Моделювання системи маркетингового управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання моделювання системи маркетингового управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань обумовлюється відсутністю єдиного підходу до реалізації алгоритму даного процесу.

Постановка проблеми. Маркетингове управління є ітеративним процесом, а отже кожна, навіть сама обґрунтована на стадії розробки інноваційна модель, має постійно уточнюватись на основі аналізу виконання встановлених цілей і постійно змінюваної ринкової ситуації. Тому саме моделювання системи маркетингового управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань обумовлює актуальність теми дослідження.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити моделювання системи маркетингового управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань.

Метод або методологія дослідження. В статті використано наступні методи: графічний, монографічний, аналізу і синтезу, систематизації.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Запропоновано напрями забезпечення розвитку системи маркетингового управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань. Ефективна інноваційна стра-